

ÜLKE PLANLAMASI, VERİMLİLİK VE ENFLASYON

Country Planning, Productivity and Inflation

Çağatay KARAMAN¹

¹ Araştırmacı, Ankara | Researcher, Ankara

Özet

Bu makalede, Avrupa Birliği'nin yersel uyum konusundaki çalışmaları, sürdürülebilirlik ve bölge planlaması kavramlarıyla, bölgesel iktisat ve kalkınma ekonomisi disiplinlerinin, dışsal ekonomiler ve ölçek ekonomileri kavramlarının bir araya getirilerek, Türkiye'de uzun yıllardır süren bir ekonomik sorunun (enflasyon) doğasına farklı bir açıdan yaklaşılması amaçlanmaktadır. Değerlendirilen birçok konunun, daha kapsamlı kaynak araştırmalarıyla, verilerle, akademik çalışmalarla işlenebilir nitelikte olduğu akılda tutularak, olabildiğince sınırlı veriler ve örneklerle, Türkiye'nin insan yerleşimlerindeki akılcı olmayan yoğunluk farklılıklarına dikkat çekiliyor. Buradan hareketle, ülke bütününe etkin kullanılmamasıyla oluşan verimsizlik alanlarının enflasyon sorunun yapısal nedenlerinden biri olduğu; yersel gelişmişlik farklarının, yersel uyuma ulaşmak, bu sayede olumlu eylemlerde bulunarak değer yaratmak için bir yol açtığı, enflasyon sorusunda da bu bakıştan yararlanılması gerektiği savunulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024-I Enflasyon Raporu'nda, gıda fiyatları ve kira enflasyonuna dikkat çekilmiştir. Bu çalışmada, Merkez Bankası raporundan yola çıkılarak, doğa ve insan kaynaklarının ülke planlaması ilkeleri yönünden anlamı ve nüfusun ülke yüzeyine dengesiz yayılımının olası ekonomik etkileri üzerinde durulmak isteniyor. Enflasyon Raporundaki saptamalarla birlikte, örnek olarak seçilen İstanbul ve Sivas illerinin nüfus/gelir istatistikleri paylaşılmaktadır. İstanbul-Sivas örneği, belirtilen kavramlar açısından değerlendirilerek, etkin olmayan kaynak kullanımının gıda fiyatları ve kira enflasyonuna etkisi tartışılıyor. Bu bağlamda, toplum, ekonomi ve ülkenin, seçilen refah düzeyine göre düzenlenmemesinden kaynaklanan verimsizliğin, enflasyona etkisinin dinamiği açıklanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: ülke planlaması, yersel uyum, verimlilik, refah, enflasyon

Abstract

In this article, it is aimed to approach the nature of an economic problem (inflation) that has been going on in Türkiye for many years from another perspective by bringing together the European Union's studies on territorial cohesion, the concepts of

Received | Gönderim:

02.04.2025

Revised | Düzeltme:

14.06.2025

Accepted | Kabul:

20.06.2025

Correspondence | İletişim:

yurdum77@outlook.com

DOI: [10.5281/zenodo.15783428](https://doi.org/10.5281/zenodo.15783428)

Copyright: ©2025 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

sustainability and regional planning, the disciplines of regional economics and development economics, external economies and economies of scale. With as limited data and examples as possible, attention is drawn to the irrational density differences in human settlements in Türkiye. From this point of view, it can be argued that the areas of inefficiency caused by the ineffective use of the country as a whole may be one of the structural causes of the inflation problem; It is argued that territorial development differences open a way to achieve territorial cohesion and thus create value by taking positive actions, and that this perspective can be used in the inflation problem.

In the 2024-I Inflation Report of Central Bank of the Republic of Türkiye, attention was drawn to food prices and rent inflation. Based on the aforementioned Central Bank report, it is desired to focus on the meaning of nature and human resources in terms of country planning principles and the possible economic effects of the unbalanced spread of the population over the country's surface. Along with the findings in the Inflation Report, the population/income statistics of the provinces of Istanbul and Sivas, which are selected as examples, will be shared. The Istanbul-Sivas case will be evaluated in terms of the mentioned concepts and the effect of inefficient resource use on food prices and rent inflation will be discussed. In this context, the dynamics of the effect of inefficiency on inflation caused by the fact that society, economy and country are not arranged according to the selected welfare level will be tried to be explained.

Keywords: country planning, territorial cohesion, productivity, welfare, inflation

1. GİRİŞ

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğrencilerine, özellikle ülke planlaması konusunda genel bilgiler vermek üzere hazırladığı ve Mart 1990 tarihini taşıyan 'Ülke Planlama İlkeleri' adlı kitabının, 'Türkiye'de Kentsel Kademenleme' başlıklı bölümünün sonuç kısmında Prof. Dr. Orhan Göçer, “yukarıda özetlemeye çalıştığımız bulgulardan çıkaracağımız sonuçlar” dedikten sonra sonuçları şöyle sıralamıştır:

Türkiye'nin nüfusu gelecekte de artacaktır. Nüfusun çoğunluğu şehirlerde toplanacaktır. Şehirsel nüfusun artması bir yandan şehirsel merkezlerin bütün ülke düzeyinde homojen dağılmasını sağlayacaktır. Homojen şehirsel Merkez örgüsü toplumumuzun sosyo-ekonomik dokusunun değişmesine de yönelik olacaktır. Tarımsal işgücü, kalkınma planları hedefleri ışığında azaltılarak bu işgücü endüstri ve hizmetler sektörüne kaydırılacaktır. Endüstri ve hizmetlerde çalışan nüfusun çoğalması, şehirsel nüfusun artması demektir. Homojen şehirsel örgü, ülke yüzeyinde her noktada aynı refah düzeyini gerçekleştirecektir. Homojen şehirsel örgü, geleneksel şehir merkezlerinin üzerine oturan yepyeni bir doku geliştirecektir. (Göçer, 1990: 80)

Mimar ve akademisyen Doğan Kuban, belirtilen kitaptan 26 yıl sonra kaleme aldığı 'İstanbul ülkeyi çokertecek, kalkınmaya engel noktaya ulaştı' başlığını taşıyan makalesinde, İstanbul'un ülkenin diğer kentleriyle arayış açmasının, ülkeye yayılması gereken olumlu ve geleceğe dönük davranışların, teknolojinin önünü kestiğini; İstanbul'un emek ve girişim faktörlerini çekerek, çağdaş etkinlikleri kendi tekeline aldığını ve ulaştığı *megalopolis* boyutlarıyla, ekonomik etkinliğin yurt yüzüne dengeli yayılmasına engel olduğunu ileri sürüyordu (Kuban, 2016).

İstanbul’un, çekim merkezi olmanın ötesine geçerek ülkeyi ekonomik olarak çökertmenin sınırına geldiği; kente göçün sanayileşme kaynaklı değil, yapılaşma üretiminin bir parçası olarak geliştiği, geleneksel Türk tarımının çöktüğünü dile getiriyordu. Dünyada nüfusu 20 milyona ulaşmış bir kentin sağlıklı yaşamını gerçekleştirebilen bir planlama yönteminin henüz keşfedilmediğini; tek çarenin, halkın planlı olarak yurt yüzeyine, yeni yaratılacak sanayi merkezlerine, zaman içinde yerleştirilmesi ve ülkenin ekonomik dengesizliğinin önüne geçilmesi olduğunu, kontrol edilebilir büyüklükte yerleşmelere transferin, ülke ekonomisinin giderek çökmesine engel olabileceğini kaydeden Kuban, “80 milyon nüfuslu Almanya’nın en büyük kenti ve başkenti Berlin’in nüfusu 4 milyondan azdır” diyor ve ekliyordu: “Anadolu’ya yeniden yerleşmemiz gerek!” (Kuban, 2016)

Anılan makaleden sekiz yıl sonra 8 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2024-I Enflasyon Raporunda, gıda fiyatlarında yıllık bazda manşet enflasyonun üzerindeki seyrin sürdüğüne işaret edilmiş; kira enflasyonunun 2022 yılının başından itibaren güçlenmiş olmasına dikkat çekilerek, kira enflasyonunun tüketici fiyatlarındaki artışın üzerinde gerçekleştiği belirtilmiştir (TCMB, 2024). Konut piyasasındaki gelişmelerden gecikmeli etkilenmesinden dolayı kira enflasyonunun nispeten daha katı olduğuna vurgu yapılmış, tüketici enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü baskıların kira kaynaklı olarak bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedilmiştir.

Ayrı tarihlerde dile getirilmiş olan bu üç konu arasında bir ilgi, dahası nedensellik bağı olabilir mi? Ülke planlamasının varlığı ve etkinliğinin düzeyi, uzun vadede refahın ya da ekonomik sorunların ardındaki yapısal koşullara ışık tutmakta mıdır? Ekonomi, insan gereksinimlerinin karşılanabilmesi için var olan kaynaklardan en etkin şekilde yararlanılabilmesiyle ilgilendir. Hane halkı için kaynaklar, kayıtlı servet, üyelerinin iş gücü ve girişim eylemleriyle sınırlı iken, ülke mekânı söz konusu olduğunda kaynakların niceliği katlanarak artar ve ölçeği boyut değiştirir. Ölçeğin büyümesi, kaynakların verimli kullanılmasının etkisini ve önemini artırmaktadır. İnsanın, yer aldığı bütünün sürdürülebilirliğine özen gösterme sorumluluğu, sağlıklı bir şekilde var olmak için gerekli kaynaklara ulaşma yanında, tüketimini sınırlandırmasını da içerir. Sürdürülebilir refah ve yurttaşların mutluluğu için önem taşıyan ekonomi-doğa ilişkisi aynı zamanda, ekonominin, mimarlık, planlama ve çevre disiplinleriyle bağına sağlamaktadır.

Düzgün işleyen bir ekonomi için temel belirleyici, verimlilik ve yapısal sorunlar esasen, yetersiz verimlilik düzeyine farklı yönlerden getirilen açıklama ve çözümleri içerirler. Ülke, barındırdığı doğal kaynaklarla, refah ve yurttaşların mutluluğu için temel bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Ülke kaynakları etkin ve akılcı değerlendirildiğinde, karşılaşılan ekonomik sorunların üstesinden daha az maliyetle gelinebilecektir. Ancak, bu çalışmada dile getirilen doğa ve insan kaynaklarından, üretim faktörlerinden önce, bir bütünlüğü simgeleyen ülke ve ulus kavramları anlaşılmalıdır. ‘İktisadi coğrafya’ ve ‘yeni ekonomik coğrafya’ kavramları, ekonomik yaşamın mekânsal konumla ilişkisi üzerine önemli açıklamalar getirmektedir. Daha çok ‘mutluluk ekonomisi’ yaklaşımına ait olan ‘yöresel uyum’ kavramı da dikkatlerin çevrilmesini gerektiren bir başka konudur. Verimlilik, düzgün işleyen bir ekonomi için temel belirleyici kabul edildiğinde, insan yerleşimlerinin niteliği ve nüfusun yeryüzüne uyumlu biçimde yayılımı, başlı başına bir verimlilik etkeni olarak denkleme katılır. Öte yandan, enflasyon, uzun zamandır Türkiye’nin önde gelen ekonomik sorunlarından biri olmayı sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2024-I Enflasyon Raporunda, gıda fiyatları ve kira enflasyonuna dikkat çekilmiştir.

Bu makalede, Merkez Bankası Enflasyon Raporundan yola çıkılarak, doğa ve insan kaynaklarının ülke planlaması ilkeleri yönünden anlamı ve nüfusun ülke yüzeyine dengesiz yayılımının olası ekonomik etkileri üzerinde durulmak istenilmektedir. Bu amaçla, yersel uyum kavramı yanında, konuyla ilgili planlama ve ekonomi kavramlarına değinilecektir. Enflasyon Raporu’ndaki saptamalarla birlikte, örnek olarak seçilen İstanbul ve Sivas illerinin nüfus/gelir istatistikleri paylaşılacaktır. İstanbul-Sivas örneği, belirtilen kavramlar açısından değerlendirilerek, etkin olmayan kaynak kullanımının gıda fiyatları ve kira enflasyonuna etkisi tartışılacaktır.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada¹, mimarlık ve bölge planlaması kavramlarıyla, ekonomi kavramlarının bir araya getirilerek, bir ekonomik sorunun doğasına farklı bir açıdan yaklaşılması amaçlanırken bilinçli bir seçimle, konu daraltılmaktadır. Örneğin nüfus ya da insan kaynakları, ülkelerin refah düzeyinin belirleyicilerinden yalnızca biriyken, burada nüfusun yayılımı üzerinde durulmuştur. Verimlilik ve enflasyonunun iç içe geçmiş diğer yanları olabildiğince dışarda tutularak, konunun, ülke, nüfus ve genel bütçe gelirleri bağlamına indirgenmesi, böylece asıl değerlendirilmesi istenen yöne odaklanılması amaçlanmaktadır. İstanbul-Sivas örneklerinin seçilmesinde de benzer bir neden vardır. Türkiye’de nüfus artışı ve yoğunluğu, göç alma ve gelir büyümesi dendiğinde ilk akla gelen kent nasıl ki İstanbul oluyorsa, bu kente yoğun göç veren, geniş yüzölçümüne sahip, önceki dönemlerde çekim merkezi olmuş Sivas ili örneği de anlatılmak isteneni çarpıcı bir biçimde ortaya koyacaktır. Avrupa Birliği’nin yersel uyum konusundaki çalışmaları, sürdürülebilirlik ve bölge planlaması kavramlarıyla, kalkınma ekonomisi, dışsal ekonomiler ve ölçek ekonomileri kavramları bir araya getirilmek istenmektedir. Kuşkusuz, makalede yer alan birçok konu, daha kapsamlı kaynak araştırmalarıyla, verilerle, akademik çalışmalarla işlenebilir, ekonomik modeller geliştirilebilir. Burada ise, olabildiğince soyutlama yapılarak, sorunun belirginleştirilmesi; ilginin, nüfusun ülke yüzeyine dengesiz yayılımının olası ekonomik etkileri konusuna çekilmesi amaçlanmaktadır.

3. YERSEL UYUM

Yersel uyum, bir birimin farklı bölümleri arasında kabul edilebilir düzeyin üzerinde yaşam standardı farklılıklarının olmaması, ekonomik gelişmişlik ya da yaşam kalitesi düzeyinin, insani faaliyetlerle birlikte yeryüzünün her parçasında belli bir dengeyi yansıttırmasıdır. (Karaman, 2024)

Yersel uyuma yönelik bir ülke planlamasında, nüfus yoğunluğu, endüstride çalışan nüfus, reel vergi gücü, gayri safi milli hasıla payı gibi sosyo-ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi gerekmekte olup, Göçer, bir ülke hakkında bilgi edinmek isteniyorsa nüfus yoğunluğunun, başvurulacak ilk gösterge olduğunu belirtir (Göçer, 1990). Burada, toplam nüfusun ülke yüzeyine bölünmesiyle ulaşılan, homojen ve teorik bir sayıdan söz edilmektedir. Reel vergi gücü ise bir bölgenin mali gücü ile alt yapısının kalitesi hakkında kesin bir fikir verir ve o bölgenin ödediği yıllık verginin bölge nüfusuna bölünmesiyle elde edilir.

¹ Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, Ekonomi-Maliye Bilim Dalında, “Avrupa Birliği’nde Bölgesel Gelişmeye Yönelik Vergi Teşvikleri” (Çağatay Karaman, 2024) adlı yüksek lisans tezinden yararlanılmıştır.

Yersel uyum (*territorial cohesion*) kavramına Avrupa Birliği (AB) antlaşmalarında da yer verilmektedir. Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın (Lizbon Antlaşması) başlangıcında, bölgeler arasındaki farklılıkları ve daha az gelişmiş bölgelerin geri kalmışlığını azaltarak, ekonomilerin birliğini güçlendirme ve uyumlu biçimde gelişmesini sağlama istencinden söz edilmiştir (EP, 2009). Antlaşmanın 174. maddesinde, Birlik genelinde uyumlu kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Birliğin, ekonomik, sosyal ve yersel uyumunu güçlendirmeye yönelik eylemleri geliştirip ve izleyeceği, Birliğin, özellikle, çeşitli bölgelerin kalkınma düzeyleri arasındaki farkı ve dezavantajı en fazla olan bölgelerin geri kalmışlığını azaltmayı hedefleyeceği, bu bölgeler arasında, kırsal bölgelere, endüstriyel dönüşümden etkilenen bölgelere, nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu en kuzeydeki bölgeler gibi ağır ve sürekli doğal veya demografik dezavantajları bulunan bölgelere, adalara, sınır bölgelerine ve dağlık bölgelere özel önem verileceği belirtilmiştir.

Avrupa Birliğindeki bölgelerarası dengesizliklerin değişik nedenleri vardır. Kimi bölgeler coğrafi açıdan sahip oldukları olumsuz koşullar, kimi bölgeler sınırda yer almaları nedeniyle geri kalmış iken; kimi bölgelerde, yaşanan ekonomik ve toplumsal yıkımlar geri kalmışlığa neden olmuştur. (Keleş, 2017)

2015 yılında Avrupa Komisyonu, "gelişmişlik düzeyi Avrupa Birliği ortalamasından önemli ölçüde düşük olan" bölgeleri belirlemek ve destek olmak amacıyla Geri Kalmış Bölgeler Girişimi'ni başlatmıştır. Girişim (*Catching-Up Regions Initiative*), en çok geride kalan bölgelere odaklanmıştır. (EP, 2020)

Avrupa Birliği kurumsal yapısının, bölgesel gelişmeye yönelik yakın tarihli çalışmalarında, geri kalmış bölgelerle ilgili yeni kavramlara yer verilmekte, bölgesel yönleri içeren keşfedilmemiş bir *yalnız yerler* kavramı tanıtılmaktadır. Demografik değişimin, zayıf bir ekonomik gelişmenin, eğitim gibi temel hizmetlere ve dijital bağlantıya zayıf erişimin yanı sıra demokratik katılım eksikliğinin neden olduğu potansiyel etkilerle ilişkili olarak açıklanan zorluklara karşın, yalnız yerlerin, sosyal, ekonomik ve çevresel yararlar açısından bir dizi fırsat sunduğu belirtilir. (EC, 2022)

3.1. Ülke Planlaması

“Bir yandan çağdaş insan gereksinimlerinin en iyi biçimde karşılanma arzusu, diğer yandan da bir defa var olan Doğa'nın en akılcı, en hassas ve en faydalı biçimde kullanılması ilkesi, ülke mekânının fiziksel planlamasına büyük önem getirmiştir” (Göçer, 1990:önsöz). Ülke planlaması esasen yersel uyuma yönelik kamusal bir yükümlülüğün üstlenilmiş olduğunu ifade eder. Bütüncül olarak yaklaşılan ülke ile ülkenin sosyal ve ekonomik verileri arasında, seçilen sosyo-ekonomik hedeflere yönelik olarak ülkenin planlamasıdır. Burada “ülke”, sosyal doku ile mekâna ilişkin verileri içeren, yaşanılan büyük mekân anlamındadır. Ülke düzenleme çalışmalarının amacı, toplum, ekonomi ve mekân arasında yaşanabilecek çevreyi yaratmaktır. Özetlenecek olursa, toplum-mekân-ekonomi arasındaki ilişkilerin, seçilen sosyal refah düzeyine göre düzenlenmesi, “Ülke Planlama” kavramını ifade eder (Göçer, 1990:1).

Göçer (1990) ülke fiziksel planlamasının genel ilkelerini on başlık altında sıralamış olup bu hedeflere ulaşmanın, uygun, bunun yanında kavranabilir ölçekte yerel/bölgesel planlamalar ile olanaklı olduğunu, bu açıdan ülke planlamanın mekânsal organizasyonunun, bölgesel ve yerel planlamaya oturtulması, ülke planlamanın bu tip planlama çalışmalarını desteklemesi gerektiğini belirtir. “Belirli bölgeleri geliştirme politikaları ile ulusal

ekonominin verimliliği arasında bir değiş tokuş olmaktan çok, ikisi arasında güçlü bir tamamlayıcılık vardır” (Higgins ve Savoie, 2017).

3.2. Bölgesel Gelişme Kavramları

Bölge, toplumsal, doğal ve diğer nitelikleriyle birbiriyle benzer özellikleri olan ve coğrafi olarak bütünlük gösteren yerleri ifade eder. Bölgesel gelişme bakışı, ekonomik gelişmişlik ya da yaşam kalitesi düzeyi, yer aldığı bütünün ortalamasından önemli ölçüde geride olan yerlerle ilgilendir.

Ülkelerin sosyo-ekonomik ve coğrafi yapılarındaki farklılıklara dikkat çekilerek, barındırdığı bölgelerin sorunlarının da farklı olabileceği kaydedilir. Genel olarak sorunlu bölge türleri, az gelişmiş, duraklamış ve aşırı kalabalıklaşmış bölgeler olarak sıralanmaktadır. Dinler (2016) kalkınma kutbunun bulunduğu bölgelerde ekonomik gelişmenin başladığını, bu nitelikteki yerlerin işletmelere sağladıkları dışsal ekonomiler nedeniyle buraların giderek kalabalıklaştıklarını; ülkenin gelişmesi beklentisiyle başlangıçta olumlu yaklaşılan böylesi yörelerin, belirli bir aşamadan sonra, diğer bölgelerden gelen göç dalgaları durdurulamadığından, çözümünü güç sorunların oluştuğu bölgeler haline geldiklerini kaydeder. Gelişmişlik farklarından kaynaklanan sorunlu bölgeler, ekonomik gelişmişlik düzeyi zaman içinde ait olduğu bütünün ortalamasından geride kalan yerler biçiminde görülebileceği gibi, başlangıçta gelişen bir bölge, zamanla herhangi bir nedenle bu özelliğini yitirmiş de olabilir.

Bölgesel politikalar, bir birimin farklı mekânları arasında var olan, kabul edilebilir ölçüden fazla refah dengesizliklerinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, yetkili otoritelerce yürütülen önlemler olarak tanımlanabilir. Dengesizliklerin ortadan kaldırılması, yersel uyum gibi amaçlar olmadan, mekân esaslı ancak uzun erimli bir bakış içermeyen önlemler, bölgesel politika kapsamında ele alınmamalıdır. Ülke yüzeyinin tamamında, uygun sağlık koşullarına sahip yaşam ve çalışma olanakları yaratmak; sosyal, ekonomik, kültürel olanakların dağılımında dengeyi gerçekleştirmek veya dağılımı daha da iyileştirmek ve devam ettirmek; geri kalmış bölgelerin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunu değiştirecek önlemleri getirmek, ülke fiziksel planlamasının önde gelen ilkelerindedir. (Göçer, 1990)

Bölgelerarası kalkınmışlık farklılığı kavramı, az gelişmiş bölgelerin gelişmiş bölgelere sosyal refah açısından yaklaştırılması, yani farklılıkların giderilmesi politikasını da doğal olarak beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler ‘bölge’ ve ‘kalkınma’ kavramlarının bir bütün olarak ele alınmasına yol açmış ve planlama ve bölgesel kalkınma çabalarında alternatif politika arayışlarını gündeme getirmiştir. (Tülüce, 2016:75)

Bir görüşe göre, bölgelerarası faktör donanımlarındaki dengesizlik ve faktör verimliliği düzeylerindeki farklılıklar, yerel bir sistemin dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinde sahip olduğu avantajı açıklamaktadır. Bunlar, bir bölgenin büyüme yolunun altında yatan, zamanlamasını ve aldığı şekli koşullandıran unsurlardır. Bölgesel analistler, bölgesel sorunlara dikkat çekerek, bölgesel sorunlar ile bunun ulusal ekonomik verimlilik üzerindeki etkisi arasındaki değiş tokuşun doğasını (ve hatta varlığını) araştırmaktadırlar (Jackson vd, 2019). Higgins’e göre,

bölgesel uçurumları azaltmaya yönelik önlemler, ülkede işler iyi giderken karşılanacak bir "lüks" olmaktan çok uzak, büyümeyi hızlandırma, işsizliği azaltma ve istikrarı koruma politikasının özüdür. Büyümeyi hızlandırma çabalarının artan enflasyon korkusuyla engellendiği gelişmekte olan ülkeler için, bölgesel eşitsizliklerin azaltılması başarılı bir kalkınma politikasının olmazsa olmazı olabilir. (Jackson vd, 2019:17)

Bu açıdan bakılırsa, yersel gelişmişlik farklarının, yersel uyuma ulaşma, bu sayede olumlu eylemlerde bulunarak değer yaratmak için bir yol açtığı da düşünülebilir. “Kısacası, bizim argümanımız, ulusal ekonomilerin iyi performans göstermesini sağlayacak politikaların tasarlanmasının, onları oluşturan bölgesel ekonomilerin davranışlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını ve her bölge için bu anlayış temelinde politikalar formüle edilmesini gerektirdiğidir” (Higgins ve Savoie, 2017).

Başlangıçta, ekonomik yönden gelişmesi hedeflenen geri kalmış bölge ile bu bölgenin yer aldığı bütün, gerek kendi içlerinde gerekse birbirlerine göre bir ekonomik denge içindedir. Bu dengede, geri kalmış bölgeden, ekonominin bütününe ortalama yaşam kalitesi düzeyine olumlu bir katkı gelmemektedir. Belirtilen denge durumu başlangıçta, aşırı kalabalıklaşmış bölgenin, ekonomik bütünü olumsuz etkilemesi biçiminde de oluşmuş olabilir. Yersel uyuma yönelik politikalarla, kamu maliyesinin gelir ve gider kaynakları, sözü edilen dengeyi değiştirmek üzere harekete geçirilecek, mali sistemde, yeni bir yersel uyum dengesine ulaşmak için değişime gidilecektir. Hedeflere ulaşılması halinde, toplam kaynakların daha etkin kullanılması nedeniyle başlangıçtaki verimlilik düzeyi yükseltilmiş olacaktır.

Ekonomik gelişme, yaşam standartlarındaki değişimler ve bunların belirli bir alandaki durumu dinamik bir süreçtir ve tarih içinde karşılaştırmalı üstünlükler sürekli değişim halindedir. Ülke planlaması söz konusu olduğunda, tüm ülke tek bir mekân olarak ele alınmalı, doğal kaynaklar, insan kaynakları dâhil, üretim faktörleri ve ekonomik faaliyetlerin tüm alanda en uygun şekilde dağılımı gözetilmelidir. Bölgelerin gelişimi, bütünü içinde tasarlanmalıdır.

3.3. Dışsal Ekonomiler ve Ölçek Ekonomileri

Dışsal Ekonomiler, bir işletmenin kendi dışından kaynaklanmakla birlikte, maliyetlerinin azalmasına ya da artmasına yol açan etkiler, olarak tanımlanmaktadır. Firma açısından dışsal ekonomiler olumlu veya olumsuz olabilir. Sanayideki büyümenin yol açtığı hava su kirlenmesi, trafik sıkışıklıkları ve gürültü gibi çevre sorunları, aşırı ham madde talebi dolayısıyla kaynakların tükenmesi veya verimsiz kullanılması, alt yapı yetersizlikleri vs. gibi durumlar olumsuz dışsal ekonomilere örnektir. Dışsal ekonomiler olayı aslında yalnızca üretime özgü bir olay değildir, olumlu ve olumsuz etkiler tüketim alanında da görülebilir (Seyidoğlu, 1992). İşletmeler kuruluş yerini saptarken kendisine uzun vadede en fazla avantaj sağlayacak yeri belirler. İşletmelerin belirli yörelerde toplanması, her şeyden önce, bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasında en önemli faktör niteliğindedir. Dışsal ekonomiler, diğer işletmelerin faaliyetleri sonucu sağlanabileceği gibi kamusal faaliyetler sonucu da ortaya çıkabilir (Dinler, 2016).

Ölçek Ekonomileri ise, bir firma ya da endüstride üretim kapasitesi ölçeği genişledikçe üretim artış oranının maliyetlerdeki artış oranından daha yüksek olması sonucunu doğuran etkilerdir. Gerek içsel gerek dışsal ölçek ekonomileri pozitif veya negatif yönlü olabilirler. Diğer bir deyişle, bu faktörler maliyeti düşürücü yönde etkide bulunabilecekleri (pozitif) gibi artırıcı yönde de (negatif) etki doğurabilirler. (Seyidoğlu, 1992)

4. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2024-I ENFLASYON RAPORU

Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinde, Bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu, bu amaçla çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekleyeceği belirtilmiştir. Bu görev kapsamında hazırlanan 2024-I Enflasyon Raporu'nda gıda fiyatları ve kira enflasyonuna dikkat çekilmiştir.

4.1. Gıda Fiyatları Enflasyonu

Rapora göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon bir önceki çeyreğe kıyasla gerilese de gıda fiyatları, yıllık bazda manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşmeye devam etmiştir. Gıda enflasyonu, küresel gıda fiyatlarının düştüğü bir dönemde yılı, manşet enflasyonun (yüzde 72,01) üzerinde tamamlamıştır. Aralık ayında, taze meyve-sebze grubu enflasyonunda, sebze fiyatları öncülüğünde gözle görülür bir yükselme kaydedilmiştir. Bu dönemde, konserve sebze ürünleri ve bakliyat fiyatları tarihsel ortalamasının belirgin olarak üzerinde artmıştır. Son dönemde karkas et fiyatlarında kuzu ön planda olmak üzere gözlenen yükselişin etkisi kırmızı et fiyatlarında hissedilmiş, yaşanan artışlar işlenmiş et ürünleri fiyatlarına da eş anlı olarak yansımıştır. Ocak ayında, gıda grubundaki etkili fiyat artış eğilimi devam etmiştir (işlenmemiş gıda alt grubu öncülüğünde). (TCMB, 2024)

4.2. Kira Enflasyonu

Kira enflasyonuna, 'Konut Piyasasında Genel Görünüm' kutusu içinde yer verilmektedir. Türkiye'de, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde tarihi en yüksek seviyesine ulaşan reel konut fiyat artışının, 2023 yılında biraz gerilemekle beraber OECD ülkelerinden ayrılan bir seyir izlediği belirtilmiştir. 2023 yılındaki depremden sonra yaşanan yıkıma da dikkat çekilmiş, böylece konut piyasasının öneminin arttığı kaydedilmiştir. Tüketici fiyatları yıllık artışının, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla yüzde 64,9 olduğu, kira yıllık enflasyonunun ise yüzde 111,8 düzeyinde gerçekleştiği belirtilmiştir. 2020 yılından itibaren Konut fiyatlarında başlayan artışla birlikte fiyat-kira oranı hızla yükseldiğine dikkat çekilmektedir. Son yıllarda kullanım izin belgesi alan yapı sayısının azalması, artan nüfus ve şehirleşme oranının da etkisiyle yeni hane oluşumunun yeni konut oluşumunun üzerine çıkmış olmasından hareketle, talep yönlü gelişmelere ek olarak konut piyasasını etkileyen önemli bir faktörün de arz kaynaklı olduğu yorumuna yer verilmiştir. (TCMB, 2024)

5. İSTANBUL-SİVAS İKİLİSİNİN ANLATTIKLARI

İstanbul ve Sivas, nüfus ve tahakkuk eden genel bütçe gelirlerindeki çarpıcı değişim ve farklılıklarıyla ilk akla gelebilecek illerden ikisidir. Bu iki ilin, nüfus (Tablo 1) ve gelir büyüklükleri (Tablo 2) ile ilgili karşılaştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 1980- 2023 yılları arasında nüfus yoğunluğu Türkiye genelinde 2 kat, İstanbul'da 3 kat artarken, Sivas'ta %12 azalmıştır. Genel bütçe gelirleri ise 2004-2023 yılları arasında İstanbul'da 60 kat artarken, Sivas'ta 43 kat artmıştır.²

² İnternet kaynağında vergi gelirleri 2004 yılından itibaren verilmektedir. 2003'ten geçerli enflasyon serisi dikkate alınmadan, karşılaştırma amaçlı basit hesaplama yapılmıştır.

Tablo 1. Türkiye-İstanbul-Sivas Nüfus ve Nüfus Yoğunluğu Serisi

	Türkiye Nüfus	Türkiye Nüfus Yoğunluğu	İstanbul Nüfus	İstanbul Nüfus Yoğunluğu	Sivas Nüfus	Sivas Nüfus Yoğunluğu
2023	85.372.377	110,9	15.655.924	3013,1	650.401	22,8
2022	85.279.553	110,8	15.907.951	3061,6	634.924	22,2
2021	84.680.273	110	15.840.900	3048,7	636.121	22,3
2020	83.614.362	108,6	15.462.452	2975,8	635.889	22,3
2019	83.154.997	108	15.519.267	2986,8	638.956	22,4
2018	82.003.882	106,6	15.067.724	2899,9	646.608	22,7
2017	80.810.525	105	15.029.231	2892,5	621.301	21,8
2016	79.814.871	103,7	14.804.116	2849,1	621.224	21,8
2015	78.741.053	102,3	14.657.434	2820,9	618.617	21,7
2014	77.695.904	101	14.377.018	2766,9	623.116	21,8
2013	76.667.864	99,6	14.160.467	2725,3	623.824	21,9
2012	75.627.384	98,3	13.854.740	2666,4	623.535	21,8
2011	74.724.269	97,1	13.624.240	2622,1	627.056	22
2010	73.722.988	95,8	13.255.685	2551,1	642.224	22,5
2009	72.561.312	94,3	12.915.158	2485,6	633.347	22,2
2008	71.517.100	92,9	12.697.164	2443,6	631.112	22,1
2007	70.586.256	91,7	12.573.836	2419,9	638.464	22,4
2000	67.803.927	88,1	10.018.735	1928	755.091	26
1990	56.473.035	72,9	7.309.190	1280	767.481	27
1985	50.664.458	65,4	5.842.985	1023	772.209	27
1980	44.736.957	57,7	4.741.890	830	750.144	26

Kaynak: TÜİK (2024) verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 2. Genel Bütçe Gelirleri (Tahakkuk)

	İstanbul	Sivas
2023	2.768.675.099	9.933.142
2004	45.607.025	228.190

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (HMB, 2024) verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.

İki ilin nüfus yoğunluğu ve gelir durumunda yıllar içinde oluşan değişimler karşılaştırmalı olarak ele alındığında olağan kabul edilemeyecek bir durum gözlenmektedir:

- İstanbul ve Sivas’ın 1980 nüfus yoğunluklarına göre arada 31,92 (830/26) katlık bir fark varken, bu fark 2023 yılında 132,15 kata (3013,1/22,8) kadar yükselmiştir.
- 2004-2023 yılları arasındaki dönemde İstanbul ve Sivas’ın genel bütçe gelirleri karşılaştırıldığında, 2004 yılında 199,86 (45.607.025/228.190) kat bir fark varken, bu fark 2024 yılında 278,731 kata (2.768.675.099/9.933.142) çıkmıştır.

- İki il arasında nüfus yoğunluğunda kırk üç yılda 4,14 katlık bir fark oluşmuşken, genel bütçe gelirlerinde yirmi yılda 1,39 katlık bir fark oluşmuştur.

Bu sayılar birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de İstanbul ve Sivas örneğinde çok belirgin olarak gözlenen bir yersel uyumdan uzaklaşma durumu yaşandığının söylenmesi yanlış olmayacaktır. İstanbul ve Sivas örnekleri, yukarıda aktarılanlar ışığında, iki başlıkta değerlendirilebilir.

5.1. Ülke Planlaması ve Bölgesel Gelişme Yönünden

Kuban’ın makalesinde anlatılanlar, iki ilin nüfus ve gelir sayılarıyla uyumlu görülmektedir (Kuban, 2016). İstanbul-Sivas örneğinde, başlangıçta durum çok daha elverişli bir dengede iken, ilerleyen zamanla ilkin Sivas ili aleyhine olmak üzere nüfus ve gelir bakımlarından olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Nüfusla ilgili değişimlerin büyük oranda ülke içi göçle, gelirle ilgili değişimlerin ise bölgenin mali gücü, alt yapısının kalitesi, ekonomik faaliyetleri ve istihdam düzeyiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Ulusal bir ekonomi içinde, ülkenin farklı bölgelerindeki fiyatlar çok farklı bir şekilde hareket edemez. Fiyatlar, bir merkezden diğerine ulaşım maliyetlerinden daha fazla değişemez. Bu nedenle, aynı ülkedeki farklı bölgelerin değiş tokuş eğrileri arasındaki farklılıklar, fiyat hareketlerindeki farklılıklardan ziyade, benzer fiyat hareketleriyle ilişkili işsizlik düzeylerindeki farklılıkları yansıtır (Higgins, 1975).

Nakliye maliyetlerini aşan bölgesel fiyat farkları çok uzun süre geçerli olamaz. Enflasyonist baskılar ekonomiye yeterince hızlı bir şekilde yayılsa da istihdam öyle değildir. Sermaye, genel olarak konuşursak, emeğin "rezervlerine" hareket etmez; İşsizliğin yüksek olduğu bölgeler genellikle başka nedenlerle (görelî yoksulluk ve sınırlı pazarlar dahil) yeni yatırımlar için cazip değildir ve işgücü hareketliliği, işsizlik oranlarındaki belirgin farklılıkları ortadan kaldıracak kadar yüksek değildir. (Higgins, 1975)

Öte yandan, İstanbul ili, belirtilen göstergelerde kayda değer bir ilerleme içindeymiş gibi görülmekte ise de bu sayılar yanıltıcı olabilir. Gerçek durumun, refah ve yaşam kalitesi düzeyleri bir yana, ekonomik verimlilik ilkeleri yönünden de değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, ülke düzenleme çalışmalarının amacının toplum-mekân-ekonomi arasındaki ilişkilerin, seçilen refah düzeyine göre düzenlenmesi olduğu dikkate alındığında (tek bir büyük mekânı oluşturdukları varsayımı altında) İstanbul-Sivas ikilisi için alınacak çok yol olduğu ortadadır.

Konuya bölgesel gelişme yönünden yaklaşılması da olanaklıdır. İstanbul için “aşırı kalabalıklaşmış bölge”, Sivas için ise “duraklamış bölge” ya da başka tanımlamalar yapılabilir. Ancak, somut olayda alışlagelmiş bir bölgesel gelişme (Sivas için) konusunun ötesinde özellikle İstanbul’un “ulaştığı megalopolis boyutlarıyla, ekonomik etkinliğin yurt yüzüne dengeli yayılmasına engel” olma sorunu söz konusudur. Bu da bizi dışsallıklar ve ölçek ekonomilerine götürür.

5.2. Dışsal Ekonomiler ve Ölçek Ekonomileri Yönünden

İstanbul için, nüfus artışının ucuz ve nitelikli işgücü yönünden olumlu etkileri olduğu ileri sürülebilir ancak aşırı nüfus yoğunluğunun, iş gücünün yaşam maliyetini artırmasının tam tersi sonuçlar doğurması da mümkündür. Sanayideki büyümenin yol açtığı çevre sorunları, alt yapı yetersizlikleri vs. gibi durumlar olumsuz dışsal ekonomiler yaratabilir. Dinler (2016) işletmelerin üretim maliyetlerinin artmasına neden olan olumsuz dışsal ekonomilerin ortaya çıkması ve bölgede yaşayanlara belirli hizmetlerin götürülmesinde karşılaşılan güçlüklerin,

aşırı kalabalık bölgelerin de problemlili bölgeler haline geldiğinin göstergesi olduğunu belirtir. “Kalabalık kentlerin daha da kalabalıklaşmasının gündeme gelmesini gerektiren olumsuz dışsal ekonomilerin başlıcaları olarak, bu aşırı kalabalık bölge merkezinde yaşayan insanların işe gidiş-gelişlerinde kaybettikleri zaman, katlanmak zorunda oldukları ulaşım giderleri yanında, giderek artan çevresel sorunlar vb. gibi, işletmelerin üretim maliyetlerini arttıran faktörler ve nihayet belediye hizmetlerinin maliyetlerindeki artışlar sayılabilir” (Dinler, 2016:134). Tüketim alanında ise talep artışı firma satışları açısından olumlu görülebilirse de bunun talep enflasyonuna neden olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.

Sivas’a dönüldüğünde, yaşam maliyetinin görece olarak daha az yükselmesi, beklenebilir bir durum olsa da bunun işletmeler açısından maliyet düşüşlerini getirmesi zaman alabilir. Aksine, bazı üretim girdilerine erişim güçleşebilir. Bunun yanında nüfusun yeterince artmaması, talep azalmasını da beraberinde getirecektir.

İstanbul’daki nüfus yoğunluğu ve gelir artışı, ölçek ekonomileri sayesinde bir düzeye kadar maliyetleri düşürücü etki yapmış olsa da bugün gelinen aşamada olumsuz etkileri gözlenmektedir. Özellikle kamu hizmetleri ve bu hizmetlerin verildiği kamu binalarında ölçek artışıyla birlikte daha önce var olmayan gereksinimler ortaya çıkmakta ve bu da yeni maliyet kalemleri yaratmaktadır.

Sivas’ta ise üretim kapasitesi ölçeğinin genişlemesi bir yana, çoğu sektör için yetersiz talep nedeniyle ölçek ekonomilerinin olumlu etkisinden söz etmek mümkün olmayacaktır.

6. ETKİN OLMAYAN KAYNAK KULLANIMININ GIDA FİYATLARI VE KİRA ENFLASYONUNA ETKİSİ

Üretim faktörleri, bir mal veya hizmetin üretimi için gerekli olan ana girdilerdir. Geleneksel olarak üretim faktörleri doğal kaynaklar, sermaye ve emek diye üçe ayrılır. Modern ekonomilerde bu üç faktöre ek olarak “girişim” dördüncü bir faktör durumundadır. Faktör, üretimde kullanılmaya hazır durumdaki kaynaktır (Seyidoğlu, 1992).

Ülke, egemenlik hakları ve doğal kaynaklarıyla gayri safi milli hasılanın temel bileşenlerinden birini oluşturur. Ülke kaynakları etkin ve akılcı değerlendirildiğinde görece olarak üretim maliyetleri azalacak, üretim artacaktır. *Akılcılığı*, ülke kaynaklarının kullanımında en az külfetle en iyi sonucun elde edilmesi yaklaşımı olarak tanımlamak olanaklıdır. Bu durum da sürdürülebilir refah ve yurttaşların mutluluğu için önemli bir koşulun sağlanması anlamına gelir. Ülke kaynaklarının kullanılmasından kasıt, doğal kaynakları tüketme kolaylığından uzak kalınarak, bugünün ve geleceğin kuşakları ve doğa hakları gözetilerek ülkenin bütünüyle değerlendirilmesidir. İlgi, doğanın istismarına değil, ülkenin bütünlükten kaynaklanan değerine yöneltilmelidir.³

İstanbul-Sivas örneği, insan kaynaklarının ülke yüzeyine ülke planlaması ilkelerine uygun olarak yayılmamış olduğu konusunda güçlü bir kanı oluşturmaktadır. İncelenen dönemde iki il arasındaki nüfus yoğunluğu farkı, sürekli ve yüksek miktarda artmakta; bu eğilime koşut olarak da iki il arasındaki “kazanılan gelir” dengesi bozulmaya devam etmektedir. Kuşkusuz, ‘iktisadi coğrafya’ kavramıyla ekonomik yaşamın mekânsal konumla

³ Erken Cumhuriyet dönemi kalkınma politikaları ve uygulamaları, ülkeye bütüncül yaklaşımın yarattığı olanaklar konusunda eşsiz örnekler barındırır. Üretim merkezleri ve insan yerleşimlerinin ülke yüzeyine yayılımının ötesinde, buralardaki donatı alanları ve sunulan kültürel olanaklar da anlamlıdır.

ilişkisi üzerinde durulabilir ya da “yeni ekonomik coğrafya” modelleriyle bazı politika önlemleri geliştirilmeye çalışılabilir. Ancak, İstanbul-Sivas ikilisinin, verimlilik ve yersel uyum bağlamında anlattığı açıktır.

Merkez Bankasının 2024-I Enflasyon Raporu’nda, gıda fiyatlarının yıllık bazda manşet enflasyonun üzerinde kalmaya devam ettiği ve kira enflasyonunun 2022 yılının başından itibaren güçlendiği saptanmış olup; Raporda, enflasyonun Kurumun görevi kapsamındaki gerekçelerine değinilmektedir. Ancak, yapılacak genel değerlendirmelerde dikkatin, üretimde insan kaynakları ve ülke yüzeyinin etkin kullanılmaması sonucunu yaratan yapısal sorunlara da yöneltmesi yerinde olacaktır.

7. SONUÇ

1980- 2023 yılları arasında nüfus yoğunluğu Türkiye genelinde 2 kat, İstanbul’da 3 kat artarken, Sivas’ta %12 azalmıştır. Genel bütçe gelirleri 2004-2023 yılları arasında İstanbul’da 60 kat artarken, Sivas’ta sadece 43 kat artabilmiştir. Enflasyon bir yönüyle, sürdürülemez hale gelen bir ekonomik dengeden yeni bir ekonomik dengeye geçişin mekanizmasıdır; kaynakları ve refahı toplum kesimleri arasında yeniden dağıtır. Tarihin herhangi bir döneminde, kabul edilebilir bir gelir artışı ve enflasyon oranı, aynı zamanda nüfus ve gelirin de ülke yüzeyine yayılımında belirli bir denge durumunu yansıtır. Bu dengede insan kaynakları, yersel uyumu daha ileri bir düzeye getirecek ve ülke kaynaklarını daha etkin kullanacak biçimde hareket edebileceği gibi var olan dengeyi olumsuz etkileyebilecek şekilde de yer değiştirebilir.

Verimlilik ve etkinlik, girdileri, çıktıları ve sonuçları birbirine bağlar. Daha düşük verilen bir girdi ile üretilen çıktı ne kadar büyük olabiliyorsa, bu daha yüksek verimliliği yansıtır (Yun, 2020). Öyleyse, toplum, ekonomi ve ülkenin, seçilen refah düzeyine göre düzenlenmemesinden kaynaklanan verimsizliğin enflasyona etkisinin dinamiği şöyle ifade edilebilir:

Ülke yüzeyinde, iller ve bölgeler arasında nüfus yoğunluğu ve gelir düzeylerindeki olumsuz evrilmeler, olumsuz dışsal ekonomiler ve olumsuz ölçek ekonomileri olarak kendini gösterir. Böylece, bir üretim kaynağı olarak ülke doğasından etkin yararlanılmaması, verimsiz ekonomik eylemleri doğurur. Ülkede var olan ekonomik denge böylesi eylemlerle bozulunca, yeni bir ekonomik dengeye geçişin mekanizması olarak enflasyon ortaya çıkar; kaynakları ve refahı, toplum kesimleri arasında yeniden dağıtır. En sonunda denge, daha alt bir refah düzeyinde yeniden sağlanır.

Ekonomi, insan gereksinimlerinin karşılanması için var olan kaynaklardan en etkin şekilde yararlanılabilmesiyle ilgilenir. Ekonomi çevrelerinde, uzunca bir süredir enflasyonla ilgili olarak yapısal sorunlara dikkat çekilmektedir. Kuşkusuz düzgün işleyen bir ekonomi için temel belirleyici, verimliliğidir ve yapısal sorunlar esasen, yetersiz verimlilik düzeyine farklı yönlerden getirilen açıklama ve çözümleri içerirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda dile getirilen gıda fiyatları ve kira enflasyonu, uzmanların yıllar önce dikkat çektikleri ülke planlaması eksikliğinde de kendini gösteren, temel bir verimsizlik sorunsalının parçası olabilir. Ülke mekânından etkin yararlanılmaması, yapısal bir sorun olarak verimsiz ekonomik eylemlerin nedeniyken, ülkeye bir planlama yaklaşımıyla ve ülke geniş mekânı olarak bakılması, verimlilik düzeyinde önemli artışlar yaratacaktır.

KAYNAKÇA

- Dinler, Z. (2016). *Bölgesel İktisat*. Bursa: Ekin Kitabevi.
- EC (European Commission). (2022). *New Perspectives on Territorial Disparities From Lonely Places to Places of Opportunities*. European Union.
- EP (European Parliament). (2009). *Lisbon Antlaşması (Treaty of Lisbon)*. 30.06.2025 tarihinde <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon> adresinden erişildi.
- EP (European Parliament). (2020). *EU lagging regions: State of play and future challenges*. 28.02.2024 tarihinde [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652219/IPOL_ATA\(2020\)652219_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652219/IPOL_ATA(2020)652219_EN.pdf) adresinden erişildi.
- Göçer, O. (1990). *Ülke Planlama İlkeleri*. İstanbul: Yıldız Üniversitesi Yayınları.
- HMB (Hazine ve Maliye Bakanlığı). (2024). *Genel Bütçe Gelirlerinin İller İtibariyle Tahakkuk ve Tahsilatı*. 30.06.2025 tarihinde <https://muhasebat.hmb.gov.tr/genel-butce-gelirlerinin-iller-itibariyle-tahakkuk-ve-tahsilati-2004-2019> adresinden erişildi.
- Higgins, B. (1975). Trade-off Curves, Trends, and Regional Disparities. The Case of Quebec. *Économie appliquée*, 28(2-3): 331-360.
- Higgins, B. ve Savoie, D. J. (2017). *Regional Development Theories and Their Application*. Taylor & Francis. DOI: [10.4324/9781315128269](https://doi.org/10.4324/9781315128269)
- Jackson, R. W., Hewings, G. J. D., Rey, S. ve Lozano Gracia, N. (2019). *Regional Development Overview: Challenges, Adopted Strategies, and New Initiatives (English)*. Policy Research working paper | no. WPS 9056. Washington D.C.: World Bank Group. 30.06.2025 tarihinde <http://documents.worldbank.org/curated/en/776861573499597819> adresinden erişilmiştir.
- Karaman, Ç. (2024). Yeni Bir Kırsal Özellikli Yerleşim Gerekisini ve Kamu Girişimi. *Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi*, 11(2), 12-22. DOI: [10.62163/aucevrebilim.1534217](https://doi.org/10.62163/aucevrebilim.1534217)
- Keleş, R. (2017). *Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları*. İstanbul: Cem Yayınevi.
- Kuban, D. (2016, 15 Eylül). İstanbul ülkeyi çökertecek, kalkınmaya engel noktaya ulaştı. *Herkese Bilim Teknoloji*. 12.05.2024 tarihinde <https://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarlar/dogan-kuban/dogan-kuban-istanbul-ulkeyi-cokertecek-kalkinmaya-engel-noktaya-ulasti> adresinden erişildi.
- Seyidoğlu, H. (1992). *Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük*. Ankara: Güzem Yayınları.
- TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2024). Nüfus İstatistikleri Portalı. 06.12.2024 tarihinde <https://nip.tuik.gov.tr/> adresinden erişildi.
- Tülüce, N. S. (2016). Yeni Ekonomik Coğrafya: Krugman ve Sonrası. Z. Mızırak ve B. Mercan (Der.), *Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler* içinde, (s. 51). Konya: Çizgi Kitabevi.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası). (2024). *Enflasyon Raporu 2024-I*. 12.07.2024 tarihinde <https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Raporlar/Enflasyon+Raporu/> adresinden erişildi.

Yun, W. S. (2020). Assessment of Public Expenditure Efficiency: A Review. *Journal of Economics and Sustainability*, 2(2), 27-38. DOI: [10.32890/jes2020.2.2.3](https://doi.org/10.32890/jes2020.2.2.3)

Conflict of Interest Statement | Çıkar Çatışması Beyanı

There is no conflict of interest for conducting the research and/or for the preparation of the article. | Araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanması hususunda herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Financial Statement | Finansman Beyanı

No financial support that has been received for conducting the research and/or for the preparation of the article. | Bu araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanması için herhangi bir mali destek alınmamıştır.

Ethical Statement | Etik Beyanı

All procedures followed were in accordance with the ethical standards. | Araştırma etik standartlara uygun olarak yapılmıştır.

Copyright Statement for Intellectual and Artistic Works | Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Telif Hakkı Beyanı

In the article, copyright regulations have been complied with for intellectual and artistic works (figures, photographs, graphics, etc.). | Makalede kullanılan fikir ve sanat eserleri (şekil, fotoğraf, grafik vb.) için telif hakları düzenlemelerine uyulmuştur.